

O'ZBEKISTON DIPLOMATIYASINING TARIXI, ISTIQBOLLARI VA XALQ MANFAATIDA UNI TUTGAN O'RNI

Akramova Sevinch Ortiqjon qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Xalqaro munosabatlar fakulteti

1-bosqich talabasi +998978201666

Akramovasevinch1666@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070819>

Annotatsiya: Ushbu tezida O'zbekiston Respublikasi diplomatiyasining o'tmish tarixi va bugungi kundagi ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishi, shu bilan birgalikda bu sohada bo'layotgan turli-tuman o'zgarishlar, kelgusi yildagi rejalar, oldinga qo'yilgan maqsadlar batafsil yoritib berilgan. Shuningdek xalqaro munosabatlar tizimida O'zbekiston diplomatiyasining tutgan o'rni va roli haqida hamda, ularga berilgan ta'riflar haqida ma'lumot berilgan va o'z o'rnida O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosati, boshqa davlatlar bilan bo'lgan diplomatik hamkorlik aloqalariga ham alohida to'xtab o'tilgan.

Kalit so'zlar: diplomatiya, hamkorlik, elchi, xalqaro munosabatlar, BMT, tashqi siyosat, elchixonona, diniy bag'rikenglik, strategiya, globallashuv.

Diplomatiya – davlatlarning tashqi siyosati sohasidagi vazifalarni amalga oshirish, shuningdek, chet elda huquq va manfaatlarini himoya qilish sohasidagi rasmiy faoliyati. Diplomatiyaning shakllanishi davlatning yuzaga kelishi, uning muayyan organlari va lavozimdor shaxslari faoliyati bilan bog'liq bo'lgan. O'zbek davlatchiligi tarixida chet ellar bilan muntazam aloqalar yo'lga qo'yilganligi yaxshi ma'lum. Masalan shu o'rinda Amir Temur davlatini Fransiya, Angliya, Kastiliya, Konstantinopol va boshqa chet el davlatlari bilan elchilar orqali aloqalarni yo'lga qo'ygan. O'zbekiston mustaqil davlat bo'lgach, xalqaro munosabatlarning to'la huquqli subyektiga aylandi.

O'zbekiston Respublikasi ko'p tomonlama hamkorlik aloqalarini rivojlantirish uchun faol va tinchlikparvar tashqi siyosat yuritgan. Masalan, 1992-yil 2-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining teng huquqli a'zosiga aylanib, xalqaro minbarlarda mamlakat nomidan turli xil takliflar ilgari surishni boshlagan. Jumladan, butun dunyoda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish, xalqlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga ko'maklashish, yadro quroli tarqalishining oldini olish bo'yicha bildirilgan takliflar jahon hamjamiyatini birlashtirishga intilayotgan BMT tomonidan qizg'in qo'llab-quvvatlandi. O'zbekiston BMTning bir qator ixtisoslashtirilgan muassasalari, jumladan, Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki, BMTning Yevropa bo'yicha iqtisodiy komissiyasi, Jahon savdo tashkiloti kabi tashkilotlar bilan keng ko'lamlı hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ydi. {1}

Endilikda O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, emg asosiy o'rinda Markaziy Osiyo mintaqasi turadi. Shu bilan birgalikda mamlakatimiz chet el mamalakatlari bilan ham qator diplomatik aloqalar o'rnatgan. Bunga yorqin misol qilib Fransiya Respublikasini keltirishimiz mumkin. O'zbekiston va Fransiya Respublikasi o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1992-yil fevral oyida yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, ikki davlatda ham o'zaro elchixonalar ochildi, ikki tomonlama aloqalar o'rnatildi. Prezidentlarning tashriflari davomida "O'zbekiston Respublikasi va Fransiya Respublikasi o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi" shartnoma, hukumatlar o'rtasida investitsiyani himoyalash va o'zaro rag'batlantirish haqidagi bitim, hukumatlarning madaniy va ilmiytexnikaviy hamkorlik to'g'risidagi bitimi shular jumlasiga kiradi.

Muvaffaqiyatli xalq diplomatiyasining eng asosiy sharti uning oqilona, ishonchli va himoyalangan bo'lishidir. Umumjahon gonun-qoidalarini buzuvchi, adolatdan yiroq, tahdid, bezorilik, agressiya kabi noqonuniy usullarga asoslangan va shunga o'xshash ma'noga ega siyosatni himoya qilish ham, jahon jamoatchiligiga tushuntirish ham mumkin emas. Inson huquqlarini muntazam ravishda buzayotgan yoki boshga bir davlat hududiga kirib borgan mamlakat xalq diplomatiyasini samarali olib bora olmaydi. Xitoyning Sharqiy Turkiston mintagasi, Isroilning Falastin yerlarini bosib olishi, kichik J.Bush davrida AQSh tomonidan Afg'oniston va Ironing ishg'ol qilinishi ushbu davlatlar imidjiga salbiy ta'sir qiluvchi omillar sifatida qolaveradi. Xalq diplomatiyasi tushunchasi ijtimoiy fanlar maktabi tomonidan talqin qilinishi mumkin bo'lsa-da, ushbu konsepsiyaning yagona ta'rifini ilgari surish juda qiyin. Chunki xalq diplomatiyasini aniqlash uchun bu diplomatiyani kim-kimga, nima uchun, qachon va qayerda qo'llashi haqidagi boshqa kichik tushunchalarni muhokama qilish zarur. Kontekst muhim, lekin undan ham muhimi shundaki, bu kontekst juda o'zgaruvchan va aniq chegaralarga ega emas. {2}

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, O'zbekiston diplomatiyasi O'zbekiston Respublikasining xalqaro muloqotlar va diplomatik aloqalar sohasidagi faoliyatini ifodalaydi. O'zbekiston diplomatiyasi mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalarda hamkorlikni o'rnatish, mamlakatning xalqaro imidjini yaxshilash va dunyoda O'zbekistonning o'rnini kuchaytirishga yo'naltirilgan. O'zbekistonning diplomatik vakolatlari dunyoning bir nechta mamlakatlarida va xalqaro tashkilotlarda joylashgan elchiliklar, konsulliklar va katta elchiliklar sifatida faoliyat yuritadilar. Ularning asosiy vazifalari mamlakatning qonunlarini himoya qilish, O'zbekistonning siyosiy pozitsiyasini ta'qib qilish, diplomatik muloqotlarni boshqarish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni o'rnatishdir.

References:

1. <https://zenodo.org/records/6969413> A.Parpiyev va D.Dilmurodovning " O'zbekiston diplomatiyasining tarixi va istiqbollari" maqolasidan.
2. <https://cyberleninka.ru> S.Doniyevning "Xalq diplomatiyasining xalqaro munosabatlar tizimida tutgan o'ri" maqolasidan.